

UCHBURCHAK O'XSHASHLIGINING ALOMATLARI

Soliyeva Nigora

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar 14-IDUMI-ning

matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada uchburchak o'xshashligining alomatlari mavzusida so'z boradi. Yamda uchburchakning o'xshashlik alomatlari misollar yordamida yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *uchberchak, shakl, uchburchak tomonlari, kongruent uchburchaklar, Kombinatsiya, yechim.*

Qoidaga ko'ra, ikkita uchburchak, agar ular bir xil shaklga ega bo'lsa, ular turli o'lchamlarda, aylantirilgan yoki hatto teskari bo'lsa ham, o'xshash hisoblanadi. Rasmda ko'rsatilgan $A_1 B_1 C_1$ va $A_2 B_2 C_2$ o'xshash ikkita uchburchakning matematik ko'rinishi quyidagicha yoziladi:

$$\Delta A_1 B_1 C_1 \sim \Delta A_2 B_2 C_2$$

Ikki uchburchak o'xshash, agar:

1. Bitta uchburchakning har bir burchagi boshqa uchburchakning mos burchagiga teng:

$$\angle A_1 = \angle A_2, \angle B_1 = \angle B_2 \vee \angle C_1 = \angle C_2$$

2. Bir uchburchak tomonlarini boshqa uchburchakning mos tomonlariga nisbatlari bir-biriga teng:

$$\frac{A_1B_1}{A_2B_2} = \frac{A_1C_1}{A_2C_2} = \frac{B_1C_1}{B_2C_2}$$

3. Aloqalar **ikki tomon** bir uchburchakning boshqa uchburchakning mos tomonlari bir-biriga teng va bir vaqtning o'zida

Bu tomonlar orasidagi burchaklar teng:

$$\frac{B_1A_1}{B_2A_2} = \frac{A_1C_1}{A_2C_2} \text{ va } \angle A_1 = \angle A_2$$

yoki

$$\frac{A_1B_1}{A_2B_2} = \frac{B_1C_1}{B_2C_2} \text{ va } \angle B_1 = \angle B_2$$

yoki

$$\frac{B_1C_1}{B_2C_2} = \frac{C_1A_1}{C_2A_2} \text{ va } \angle C_1 = \angle C_2$$

Shu kabi uchburchaklarni teng uchburchaklar bilan aralashtirib yubormaslik kerak. Kongruent uchburchaklar mos keladigan tomonlar uzunliklariga ega. Shunday qilib, teng uchburchaklar uchun:

$$\frac{A_1B_1}{A_2B_2} = \frac{A_1C_1}{A_2C_2} = \frac{B_1C_1}{B_2C_2} = 1$$

Bundan kelib chiqadiki, hammasi teng uchburchaklar o'xshashdir. Biroq, barcha o'xshash uchburchaklar teng emas.

Yuqoridagi belgilar ikkita uchburchakning o'xshash yoki o'xshashligini aniqlash uchun har bir uchburchakning uchta burchagi yoki uch tomonining uzunligini bilishimiz, o'xshash uchburchaklar bilan muammolarni hal qilishimiz kerakligini ko'rsatadi. Har bir uchburchak uchun yuqoridagi har qanday uchta qiymatni bilish kifoya. Ushbu qiymatlar turli xil kombinatsiyalarda bo'lishi mumkin:

1) har bir uchburchakning uchta burchagi (uchburchaklar tomonlarining uzunligini bilish shart emas).

Yoki bitta uchburchakning kamida 2 burchagi boshqa uchburchakning 2 burchagiga teng bo'lishi kerak.

Chunki 2 ta burchak teng bo'lsa, uchinchi burchak ham teng bo'ladi. (Uchinchi burchakning qiymati $180 - \text{burchak1} - \text{burchak2}$)

2) har bir uchburchak tomonlarining uzunliklari (burchaklarini bilish shart emas);

3) ikki tomonning uzunliklari va ular orasidagi burchak.

Keyinchalik, biz o'xshash uchburchaklar bilan ba'zi muammolarni hal qilishni ko'rib chiqamiz. Avval yuqoridagi qoidalarni qo'llash orqali to'g'ridan-to'g'ri yechish mumkin bo'lgan masalalarni ko'rib chiqamiz, so'ngra shunga o'xshash uchburchaklar usuli yordamida yechish mumkin bo'lgan amaliy masalalarni muhokama qilamiz.

O'xshash uchburchaklar bilan amaliy masalalar

1-misol: Quyidagi rasmdagi ikkita uchburchak o'xshashligini ko'rsating.

Yechim:

Ikkala uchburchakning tomonlari uzunligi ma'lum bo'lganligi sababli, ikkinchi qoidani bu erda qo'llash mumkin:

$$\frac{PQ}{AB} = \frac{6}{2} = 3 \quad \frac{QR}{CB} = \frac{12}{4} = 3 \quad \frac{PR}{AC} = \frac{15}{5} = 3$$

2-misol: Berilgan ikkita uchburchakning o'xshashligini ko'rsating va tomonlarning uzunliklarini toping PQ va PR .

Yechim:

$\angle A = \angle P$ va $\angle B = \angle Q$, $\angle C = \angle R$ (chunki $\angle C = 180 - \angle A - \angle B$ va $\angle R = 180 - \angle P - \angle Q$)

Bundan kelib chiqadiki, $\triangle ABC$ va $\triangle PQR$ uchburchaklari o'xshashdir. Natijada:

$$\frac{AB}{PQ} = \frac{BC}{QR} = \frac{AC}{PR}$$

$$\frac{BC}{QR} = \frac{6}{12} = \frac{AB}{PQ} = \frac{4}{PQ} \rightarrow$$

$$PQ = \frac{4 \times 12}{6} = 8 \text{ va}$$

$$\frac{BC}{QR} = \frac{6}{12} = \frac{AC}{PR} = \frac{7}{PR} \rightarrow$$

$$PR = \frac{7 \times 12}{6} = 14$$

3-misol: Uzunlikni aniqlang AB bu uchburchakda.

Yechim:

$\angle ABC = \angle ADE$, $\angle ACB = \angle AED$ Va $\angle A$ umumiy $\Rightarrow$ uchburchaklar $DABC$ Va $DADE$ o'xshashdir.

$$\frac{BC}{DE} = \frac{3}{6} = \frac{AB}{AD} = \frac{AB}{AB + BD} = \frac{AB}{AB + 4} = \frac{1}{2}$$

O'ng strelka 2\ marta $AB = AB + 4$ O'ng strelka $AB = 4$

4-misol: Uzunlikni aniqlang $AD(x)$ geometrik shakl tasvir ustida.

$\triangle ABC$ va $\triangle CDE$ uchburchaklari o'xshash, chunki $AB \parallel DE$ va ular umumiy xususiyatga ega yuqori burchak C.

Biz bir uchburchak ikkinchisining masshtabli versiyasi ekanligini ko'ramiz. Biroq, biz buni matematik tarzda isbotlashimiz kerak.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

$AB \parallel DE, CD \parallel AC$ va $BC \parallel EI$

$\angle BAC = \angle EDC$ va $\angle ABC = \angle DEC$

Yuqorida aytilganlarga asoslanib va umumiy burchak mavjudligini hisobga olgan holda C , biz $\triangle ABC$ va $\triangle CDE$ uchburchaklari o'xshash ekanligini aytishimiz mumkin.

Natijada:

$$\frac{DE}{AB} = \frac{7}{11} = \frac{CD}{CA} = \frac{15}{CA} \rightarrow CA = \frac{15 \times 11}{7} = 23,57$$

$$x = AC - DC = 23,57 - 15 = 8,57$$

Amaliy misollar

5-misol: Zavod rasmda ko'rsatilganidek, 1-darajadan 3 metr balandlikda bo'lgan mahsulotlarni 1-darajadan 2-darajaga tashish uchun eĝimli konveyerdan foydalanadi. Eĝimli konveyerga bir uchidan 1-darajaga va boshqa uchidan 1-darajali ish joyidan 8 metr masofada joylashgan ish stantsiyasiga xizmat ko'rsatiladi.

Zavod konveyer burchagini saqlab qolgan holda, 1-darajadan 9 metr balandlikda joylashgan yangi darajaga chiqish uchun konveyerni yangilamoqchi.

Konveyerning yangi uchida 2-darajada ishlashini ta'minlash uchun yangi ish stantsiyasini o'rnatishingiz kerak bo'lgan masofani aniqlang. Shuningdek, mahsulot yangi darajaga o'tishda bosib o'tadigan qo'shimcha masofani hisoblang.

Yechim:

Birinchiidan, rasmda ko'rsatilganidek, har bir kesishish nuqtasini ma'lum bir harf bilan belgilaymiz.

Oldingi misollarda keltirilgan mulohazalarga asoslanib, $\triangle ABC$ va $\triangle ADE$ uchburchaklari o'xshash degan xulosaga kelishimiz mumkin. Binobarin, $\frac{DE}{BC} = \frac{3}{9} = \frac{AD}{AB} = \frac{8}{AB}$ O'ng strelka $AB = \frac{8 \cdot 9}{3} = 24$ m
 $x = AB - 8 = 24 - 8 = 16$ m

Shunday qilib, yangi nuqta mavjud nuqtadan 16 metr masofada o'rnatilishi kerak. Va struktura to'g'ri burchakli uchburchaklardan iborat bo'lganligi sababli, mahsulotning sayohat masofasini quyidagicha hisoblashimiz mumkin:

$$AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = \sqrt{8^2 + 3^2} = 8,54 \text{ m}$$

$$\text{Xuddi shunday, } AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{24^2 + 9^2} = 25,63 \text{ m}$$

bu mahsulot bosib o'tgan masofa bu daqiqa mavjud darajaga kirganingizda.

$$y = AC - AE = 25,63 - 8,54 = 17,09 \text{ m.}$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azlarov T., Monsurov X. Matematik analiz. -T.: «O'qituvchi». 1986.
2. Algebra va analiz asoslari: o'rta maktablarning 10-11 sinflari uchun darslik (Sh.O. Alimov, Yu.M.Kolyagin, Yu.V.Sidorov, M.I.Shabunin) T., «O'qituvchi», 1996 va uning keyingi nashrlari.
3. Alixonov S. «Geometriya darslarida umumlashtirish» T., «O'qituvchi», 1989.
4. Alixonov S. «Matematika o'qitish metodikasi». T., «O'qituvchi» 1992.